

УДК 94(100):341.485:130.2
DOI: 10.5281/zenodo.19115393
EDN: MTGSQT

Н.А. Мирошниченко

*кандидат философских наук, доцент кафедры философии
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им.
К. Д. Ушинского»
E-mail: mir.ntl@gmail.com*

А.В. Щукина

*магистр кафедры культурологии
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им.
К. Д. Ушинского»
E-mail: Alexandra21Shchukina@yandex.ru*

**НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС КАК СИМВОЛИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛОМ:
ПРАВО, ПАМЯТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

Аннотация

В статье анализируется Нюрнбергский процесс как символический перелом в истории права, а также в роли исторической памяти и понимании ответственности. Автор рассматривает судебное разбирательство не только как юридический прецедент, но и как культурный феномен, в рамках которого формируется универсальная модель осмысления преступления против человечности. Особое внимание уделяется роли визуальных доказательств, синхронного перевода и концепции персональной ответственности.

***Ключевые слова:** Нюрнбергский процесс, культурная память, ответственность, символическая власть, международное право.*

Summary

The article analyzes the Nuremberg Trials as a symbolic turning point in the history of law, memory, and responsibility. The trial is examined not only as a legal precedent but also as a cultural ritual through which a universal model of crimes against humanity' conceptualization. Special attention is paid to visual evidence, simultaneous interpretation, and the concept of personal responsibility.

***Key words:** Nuremberg Trials, cultural memory, responsibility, symbolic power, international law.*

Нюрнбергский процесс (1945–1946) традиционно рассматривается в

рамках истории международного права как первый прецедент судебного преследования за преступления против человечности [1]. В условиях кризиса «универсальных» нарративов, обострения дискуссий об исторической памяти и пересмотра представлений об ответственности в современном мире особую актуальность приобретает анализ Нюрнберга как культурного и символического события, выходящего за рамки сугубо юридического разбирательства [2]. Нюрнбергский процесс становится точкой пересечения понятий о праве, памяти и этики, формируя новую модель осмысления зла, в которой ответственность адресуется не государствам или нациям, а человечеству в целом.

Целью настоящего исследования является выявление символического значения Нюрнбергского процесса как переломного момента в формировании универсальных представлений о праве, коллективной памяти и персональной ответственности.

Научная новизна работы заключается в рассмотрении Нюрнбергского процесса не только как юридического прецедента, но и как социокультурного ритуала, в рамках которого посредством языка права, визуальных доказательств и медийных технологий конструируется новая нормативная реальность. Методологическую основу исследования составляют концепции символической власти (П. Бурдьё), философии ответственности (К. Ясперс, Х. Арндт), социологии культурной памяти (М. Хальбвакс, А. Ассман), а также теории речевых актов и ритуала (Дж. Остин, В. Тёрнер). В качестве рабочей гипотезы выдвигается положение о том, что Нюрнбергский процесс следует рассматривать как институционализированный акт памяти, в котором право выступает не только инструментом наказания, но и механизмом символического переопределения исторического зла.

Нюрнбергский процесс стал первым в истории международным уголовным судом и символическим рубежом, который изменил представления о праве, ответственности и памяти в XX веке. Если до него история трактовалась преимущественно как «летопись победителей», то после Нюрнберга был создан новый способ осмысления зла – категория «преступлений против человечности» [3]. Одним из ключевых концептуальных нововведений, закреплённых в ходе Нюрнбергского процесса, стало введение и институционализация категории «преступлений против человечности». Впервые данная формулировка была четко зафиксирована в Уставе Международного военного трибунала (Лондонском уставе, 1945), где под «преступлениями против человечности» понимались «убийства, истребление, порабощение, депортация и иные бесчеловечные деяния, совершённые против гражданского населения до или во время войны» [4]. Принципиально важным являлось то, что данные преступления рассматривались независимо от того, нарушали ли они внутреннее законодательство соответствующего государства. Тем самым в юридическом и философском поле был зафиксирован радикальный сдвиг: объектом преступления становилось не государство, не суверенитет и не конкретная правовая система, а человечество как

универсальная моральная и правовая категория [1]. В отличие от военных преступлений, которые традиционно связывались с нарушением правил ведения войны, «преступления против человечности» указывали на качественно иной уровень зла – системного, целенаправленного и институционально организованного насилия над человеческим достоинством. Именно этот сдвиг позволяет говорить о Нюрнберге как о символическом переломе, в рамках которого зло перестаёт трактоваться исключительно как функция войны или государственного конфликта и осмысливается как преступление против самой идеи человечности.

В культурологическом измерении данная категория выполняет не только юридическую, но и символическую функцию. Она задает новый язык описания исторической катастрофы, в котором память о насилии становится не локальной или национальной, а универсальной. Таким образом, право начинает выполнять функцию медиатора между совершенным насилием и будущей ответственностью, формируя нормативную рамку для коллективной памяти.

В научной литературе Нюрнбергский процесс осмысливается в нескольких ключевых исследовательских перспективах. В рамках философии и этики ответственности работы К. Ясперса и Х. Арндт подчеркивают связь между индивидуальной виной и коллективными структурами зла. Социология памяти, представленная трудами М. Хальбвакса, а также А. Ассман, позволяет рассматривать Нюрнберг как момент институционализации травматического прошлого и перехода от коммуникативной к культурной памяти. В исследованиях символической власти и институционального языка (П. Бурдьё) судебный процесс анализируется как акт, преобразующий социальную реальность. Наконец, в работах по истории международного права и медиаисследованиях (Г. Симпсон, С. Зонтаг, Б. Зелайзер) акцентируется роль визуальных доказательств и медиальных технологий в формировании нормативного статуса свидетельства.

Представим значение процесса в свете обозначенных теорий. Во-первых, концепция символической силы права (П. Бурдьё) позволяет рассматривать судебное решение как акт институционального действия, в котором язык приговора преобразует социальную реальность [5]. Согласно Бурдьё, право представляет собой не нейтральный инструмент регулирования, а особое поле символической власти, в рамках которого институционально легитимированный язык обладает способностью конструировать социальную реальность. Судебное решение в этом смысле не просто фиксирует факт, но производит его как социально значимый и общеобязательный. Нюрнбергский процесс можно рассматривать как предельный случай реализации символической силы права. В ходе трибунала право не только рассматривало конкретные действия как преступные, но и переопределяло сами основания ответственности, вводя новые категории – такие как «преступления против человечности» и «преступные организации» [5]. Язык приговора, обладающий институциональной легитимностью, превращал исторические события в юридически и символически оформленную реальность, обязательную для

международного сообщества. В этом контексте Нюрнбергский процесс выступает как символический акт, в рамках которого право закрепляет новую нормативность, выходящую за пределы национальных правовых систем. Именно поэтому последствия процесса оказываются долговременными и воспроизводимыми: созданная им символическая структура продолжает функционировать в последующих международных трибуналах и в глобальной культуре памяти [6].

В этом ключе идеи К. Ясперса о «вине» и Х. Арендт о «банальности зла» подчеркивают связь между персональной и коллективной ответственностью [7; 8]. Во-вторых, обращение к социологии памяти – от М. Хальбвакса, анализировавшего коллективные формы запоминания, до А. Ассман, изучавших различие между коммуникативной и культурной памятью, – позволяет трактовать Нюрнберг как процесс «институционализации глобальной травмы» [7; 8]. В работе «Вопрос о вине» Ясперс предложил различие между уголовной, политической, моральной и метафизической виной, тем самым расширив понимание ответственности за пределы юридической санкции [7].

Нюрнбергский процесс, фокусируясь на уголовной вине, одновременно актуализировал все остальные уровни, поскольку ставил вопрос о соучастии, молчании и принятии насилия как нормы. Ханна Арендт, анализируя процесс над Эйхманом, вводит понятие «банальности зла», указывая на то, что радикальное зло может осуществляться не демоническими фигурами, а обыкновенными исполнителями, действующими в рамках бюрократических структур [8]. Упоминание процесса над Адольфом Эйхманом (Иерусалим, 1961) в данном контексте носит не случайный характер. В отличие от Нюрнбергского трибунала, суд над Эйхманом был национальным судебным процессом, сосредоточенным на фигуре одного исполнителя, однако именно он стал важным этапом в дальнейшем осмыслении проблематики персональной ответственности, впервые артикулированной в Нюрнберге. Анализ Ханны Арендт позволяет ретроспективно выявить философские следствия нюрнбергской модели [8]: если Нюрнберг зафиксировал принцип индивидуальной ответственности внутри преступных структур, то процесс над Эйхманом продемонстрировал, каким образом этот принцип может быть применен к «обычному» исполнителю, не обладающему харизматической или демонической фигурой зла.

Нюрнбергский процесс в этом смысле предвосхищает арендтовскую проблематику, демонстрируя, что зло не исчерпывается фигурой диктатора или абстрактной «государственной машины», а реализуется через совокупность индивидуальных решений. Таким образом, символический перелом, осуществленный в ходе Нюрнбергского процесса, заключается в смещении фокуса с безличных структур к персональной ответственности, что напрямую связано с формированием новой этики памяти и ответственности.

Важным становится и понятие «мест памяти» П. Нора, которое определяет, как конкретные события и артефакты обретают статус символических связей культурной идентичности [4]. Концепция «мест памяти»,

разработанная Пьером Нора, позволяет рассматривать Нюрнбергский процесс как символическое пространство, в котором концентрируются и кристаллизуются смыслы коллективного прошлого. «Места памяти» возникают там, где живая память утрачивает свою непосредственность и требует искусственных форм закрепления [9]. В этом смысле сам процесс, его документы, визуальные материалы и риторика становятся такими местами памяти, обеспечивающими длительное присутствие травматического опыта в культуре.

В-третьих, медиальная перспектива, представленная в работах Сьюзен Зонтаг и Барби Зелайзер (иконография свидетельства), позволяет осмыслить роль визуальных доказательств и технологий синхронного перевода как форматов производства доказательств [10; 11]. Медиальная перспектива, представленная в работах С. Зонтаг и Б. Зелайзер, подчеркивает особую роль визуальных доказательств в формировании режима свидетельства. Кинохроника, представленная на Нюрнбергском процессе, не только подтверждала факты преступлений, но и формировала специфический визуальный язык памяти, воздействующий на эмоции и моральное воображение аудитории [10; 11]. Визуальное свидетельство в этом контексте становится неотъемлемой частью символической структуры процесса.

Наконец, обращение к теории ритуала (В. Тёрнер) и речевых актов (Дж. Остин) помогает трактовать судебное действие как акт, в котором право не просто констатирует, но создает новую реальность [12; 13]. Судебное разбирательство выступает здесь не только как процедура установления истины, но и как ритуал перехода, в рамках которого международное сообщество переходит от состояния морального хаоса к новому нормативному порядку [12; 13]. С точки зрения Остина, приговор является перформативным высказыванием, которое не описывает реальность, а создаёт её. Объявление преступлений против человечности и вынесение приговора в рамках Нюрнбергского процесса не ограничиваются ретроспективной юридической фиксацией совершенных деяний, но формируют нормативную модель ответственности, ориентированную на персональное соучастие в системном насилии, а также институционализируют память о преступлениях как обязательный элемент международного правового и культурного порядка.

Таким образом, рассмотренные теоретические подходы позволяют интерпретировать Нюрнбергский процесс как символический перелом, в рамках которого право, память и ответственность оказываются неразрывно связаны. Через юридический язык, визуальные доказательства и ритуальную форму суда создаётся новая нормативная реальность, в которой зло получает универсальное определение, а память о нем – институциональное закрепление. В следующей части статьи будет показано, каким образом данные теоретические положения реализуются на практике – в конкретных решениях трибунала, использовании визуальных свидетельств и организации судебного процесса.

При этом данный аспект Нюрнбергского процесса не лишен внутреннего противоречия. С одной стороны, трибунал стремился преодолеть логику

коллективной безличности зла, с другой – был вынужден оперировать категориями организаций и институциональных структур, что порождало напряжение между индивидуальной и коллективной ответственностью. Значение этих аспектов процесса заключается в том, что трибунал впервые в истории связал коллективную структуру с персональной ответственностью ее участников [14]. До Нюрнберга доминировала логика, согласно которой индивид, действующий «по приказу» или «в составе организации», может апеллировать к институциональной безличности, тем самым оправдывая свои преступные действия [15]. Нюрнбергский приговор радикально меняет эту перспективу: членство в организации, признанной преступной, становится обременяющим обстоятельством, а не оправданием. Тем самым суд конструирует новую нормативность: даже если действия индивида были встроены в иерархическую систему, ответственность остается персональной [14]. Особенность этого шага – в создании прецедента, который стал примером для дальнейших разбирательств в контексте международного права (например, при рассмотрении дел в Международном трибунале по бывшей Югославии) [16]. Это означало символический перелом: теперь зло трактуется не как абстрактная «государственная машина», а как совокупность индивидуальных решений и действий.

Особую роль в символической структуре Нюрнбергского процесса сыграл кинематограф, впервые в истории международного правосудия включённый в судебное разбирательство в качестве официального доказательства. Демонстрация документального фильма «Nazi Concentration Camps» (1945), смонтированного под руководством Джорджа Стивенса на основе хроники, снятой союзными войсками при освобождении концентрационных лагерей, стала прецедентом, радикально изменившим статус визуального изображения в праве [17]. Кинематограф в данном случае приобретает нормативную функцию, выступая формой юридического свидетельства. Специфика кинематографа заключается в его двойственной природе: с одной стороны, он предъявляет зрителю визуальный факт, указывающий на реальность, с другой – структурирует восприятие этого факта через монтаж, кадрирование и последовательность изображений [18].

В контексте Нюрнбергского процесса эта двойственность приобретает принципиальное значение. Фильм не только удостоверял реальность преступлений, но и формировал определённый режим восприятия зла, в котором страдание жертв становилось не абстрактным, а визуально переживаемым опытом. Для участников процесса – судей, обвинителей, защиты и самих обвиняемых – просмотр хроники означал непосредственное столкновение с тем, что ранее могло восприниматься как дистанцированное или опосредованное знание [8]. Кино разрушало возможные стратегии отрицания, релятивизации или переноса ответственности, переводя преступление в плоскость очевидности. В этом смысле кинематограф выступал не просто доказательством, но и инструментом морального воздействия, формируя эмоциональный и этический горизонт судебного разбирательства. Важно

подчеркнуть, что включение кинохроники в процесс имело далеко идущие последствия для культуры памяти. Созданная в Нюрнберге модель визуального свидетельства становится впоследствии канонической: именно она определяет способы репрезентации геноцида и массового насилия в документальном кино, музейных экспозициях и образовательных практиках [16].

Особого внимания заслуживает сам режим демонстрации кинохроники в зале суда, поскольку он был выстроен не как фоновая иллюстрация, а как центральное доказательное событие процесса. Показ фильма «Nazi Concentration Camps» был организован таким образом, что изображение становилось доминирующим элементом судебного пространства: свет в зале гас, внимание всех присутствующих концентрировалось на экране, а словесное сопровождение сводилось к минимуму [16]. Суд, таким образом, временно отказывался от привычного вербального режима доказательства и переходил в визуально-аффективный регистр. Свидетельства современников и материалы протоколов указывают на сильный эмоциональный эффект, произведённый показом хроники [8]. Известно, что некоторые обвиняемые демонстративно отворачивались от экрана, другие – закрывали лица руками, третьи – сохраняли подчеркнуто неподвижное выражение, что само по себе становилось частью визуального поля процесса [8].

Для судей и обвинителей кинохроника выполняла функцию непосредственного «предъявления реальности», лишённого риторических посредников. Визуальное изображение тел, лагерных пространств и следов насилия разрушало возможные стратегии абстрагирования, превращая преступление в зримый и неустрашимый факт. С точки зрения анализа кинематографического языка ключевым оказывается монтажный принцип хроники [17]: последовательность кадров выстраивается таким образом, чтобы зритель переходил от общего вида лагеря к деталям телесного разрушения, от инфраструктуры уничтожения — к индивидуализированному страданию [18]. Этот переход имеет принципиальное значение для юридического контекста: он визуально связывает системность преступления с конкретными человеческими жертвами, тем самым подготавливая почву для концепции персональной ответственности внутри коллективных структур.

Именно в этом смысле кино в Нюрнберге выполняет не только доказательную, но и интерпретативную функцию, формируя определенную рамку понимания зла как организованного, целенаправленного и при этом реализуемого через конкретные человеческие действия. Таким образом, кинематограф в Нюрнберге функционирует как медиатор между правом и памятью, обеспечивая переход от юридической фиксации преступления к его культурному закреплению.

Не менее значимым элементом Нюрнбергского процесса стала система синхронного перевода, впервые применённая в столь масштабном судебном разбирательстве. Под «инфраструктурой универсальности» в данном случае понимается совокупность технических, организационных и дискурсивных механизмов, обеспечивающих одновременное существование права в

нескольких языковых пространствах [19]. Синхронный перевод превратил универсальность права из абстрактного принципа в материально реализуемую практику. До Нюрнберга судебные процессы были жёстко привязаны к одному языку и национальной правовой культуре, что неизбежно ограничивало их универсалистские претензии [20]. В Нюрнберге же был создан многоязычный судебный режим, в котором немецкий, английский, французский и русский языки функционировали на равных основаниях. Это означало не просто удобство коммуникации, но принципиальное признание равенства правовых традиций и участников процесса [14]. Синхронный перевод радикально изменил саму структуру судебного дискурса. Темп речи, логика аргументации, формулировка обвинений и приговоров стали зависеть от возможностей перевода, что создало новый ритм правовой коммуникации. Таким образом, универсальность права была закреплена в его техническую форму: право начинало существовать одновременно на нескольких языках, становясь по-настоящему «межнациональным». В символическом измерении синхронный перевод можно рассматривать как медиальный эквивалент человеческого сообщества. Если категория «преступлений против человечности» определяла, кому адресуется право, то система перевода определяла, как это право может быть услышано. Универсальность здесь перестает быть метафорой и превращается в переживаемую реальность, доступную всем участникам процесса независимо от языковой принадлежности [11].

Таким образом, использование кинематографических доказательств и системы синхронного перевода оказало прямое влияние на ход и восприятие Нюрнбергского процесса. Исследователи отмечают, что визуальные свидетельства существенно сузили пространство для отрицания и релятивизации преступлений, тогда как многоязычная организация суда обеспечила их интерпретацию в универсалистской рамке, выходящей за пределы национальных нарративов. В совокупности эти элементы усилили легитимность приговора, превратив судебное разбирательство в событие, обладающее не только юридической, но и символической результативностью. Кино формирует визуальный режим свидетельства, переводя преступление в пространство коллективного переживания, тогда как синхронный перевод обеспечивает универсальность правового дискурса на уровне его материальной реализации. В совокупности эти элементы превращают Нюрнбергский процесс в символический перелом, в рамках которого право, память и ответственность оказываются неразрывно связаны. Судебное разбирательство становится не только юридическим актом, но и символическим культурным событием, задающим новые формы осмысления исторического зла и его репрезентации в глобальном масштабе.

Проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, Нюрнбергский процесс следует рассматривать не только как юридический прецедент, но и как символический акт, в котором право выступает инструментом переосмысления сущности и форм исторического зла и формирования универсальной этики ответственности. Во-вторых, признание

преступных организаций и акцент на персональной ответственности их членов зафиксировали принцип, согласно которому включенность в институциональные структуры не освобождает индивида от морального и правового выбора. В-третьих, использование кинохроники и синхронного перевода придало судебному процессу медиальный и ритуальный характер, превратив его в глобальное событие памяти, адресованное международной аудитории. Наконец, Нюрнбергский процесс заложил основы визуальной и символической нормативности, которая продолжает определять способы репрезентации массового насилия в современной культуре. Перспективным направлением дальнейших исследований является анализ трансформации нюрнбергской модели в контексте цифровых медиа и современных международных трибуналов.

Список источников и литературы:

1. Simpson G. *Law, War and Crime: War Crimes Trials and the Reinvention of International Law*. – Cambridge: Polity Press, 2007. – 254 p.
2. Ассман А. Долгая тень прошлого: мемориальная культура и политика истории. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 328 с.
3. Bass G. J. *Stay the Hand of Vengeance: The Politics of War Crimes Tribunals*. – Princeton: Princeton University Press, 2000. – 454 p.
4. Петров В. А. Нюрнбергский процесс и становление международного уголовного права. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 312 с.
5. Bourdieu P. *The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field* // *Hastings Law Journal*. 1987. Vol. 38, №. 5. – P. 805–853.
6. Бурдьё П. Социология социального пространства. – М.: Институт экспериментальной социологии; – СПб.: Алетейя, 2007. – 288 с.
7. Jaspers K. *The Question of German Guilt*. – New York: Fordham University Press, 2000. – 160 p.
8. Arendt H. *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*. – New York: Penguin Books, 2006. – 336 p.
9. Nora P. *Les lieux de mémoire*. – Paris: Gallimard, 1984. – 152 p.
10. Sontag S. *Regarding the Pain of Others*. – New York: Farrar, Straus and Giroux, 2003. – 131 p.
11. Zelizer B. *Remembering to Forget: Holocaust Memory through the Camera's Eye*. – Chicago: University of Chicago Press, 1998. – 259 p.
12. Turner V. *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. – Chicago: Aldine Publishing, 1969. – 213 p.
13. Austin J. L. *How to Do Things with Words*. – Oxford: Oxford University Press, 1962. 166 p.
14. Halbwachs M. *On Collective Memory*. Chicago: University of Chicago Press, 1992. – 244 p.
15. Assmann J. *Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance, and Political Imagination*. – Cambridge: Cambridge University Press,

2011. – 320 p.

16. Ассман А. Долгая тень прошлого: мемориальная культура и политика истории. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 328 с.

17. Hirsch M. The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture after the Holocaust. – New York: Columbia University Press, 2012. – 305 p.

18. Marrus M. R. The Nuremberg War Crimes Trial 1945–1946. – Boston: Bedford/St. Martin's, 1997. – 192 p.

19. Бауман З. Модерн и Холокост. – М.: Европа, 2009. – 432 с.

20. Marrus M. R. The Nuremberg War Crimes Trial 1945–1946. – Boston: Bedford/St. Martin's, 1997. – 192 p.